

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17486168>

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Юсупова Зулайхо Бахром кизи

Национальный педагогический университет Узбекистана имени Низами,
Узбекско-беларусского совместного факультета Иновационной педагогики,
специальности Инклюзивного образования - магистр

zulayho0601@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи. Раскрывается сущность понятия «языковая грамотность», приводятся уровни её сформированности и структура. На основе теоретических подходов (деятельностного, системного, функционально-семантического и нейропсихологического) определены педагогические условия, способствующие формированию языковой личности ребёнка с нарушениями речи. Результаты экспериментального исследования подтверждают эффективность разработанных условий и методических рекомендаций.

Ключевые слова: языковая грамотность, нарушения речи, педагогические условия, коррекционно-педагогическая работа, младшие школьники.

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF LANGUAGE LITERACY IN STUDENTS WITH SEVERE SPEECH DISORDERS

ABSTRACT

The article examines the pedagogical conditions for the development of language literacy among students with severe speech disorders. The concept of “language literacy” is revealed, its structure and levels of formation are presented. Based on theoretical approaches (activity-based, systemic, functional-semantic and neuropsychological), pedagogical conditions are identified that contribute to the formation of a linguistic personality of a child with speech impairments. The results of the experimental study confirm the effectiveness of the developed conditions and methodological recommendations.

Keywords: *language literacy, speech disorders, pedagogical conditions, correctional and pedagogical work, primary school students.*

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях реформирования системы образования особое внимание уделяется формированию функционально грамотной личности учащегося. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» (2020) определяет необходимость развития у детей языковой грамотности как средства целостного развития личности. Языковая грамотность обеспечивает формирование у обучающихся нормативных, эстетических и этических норм родного языка, способствует развитию культуры речи и коммуникативной компетенции.

Особую актуальность данная проблема приобретает в работе с учащимися, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР), для которых характерны ограничения в словарном запасе, трудности в построении грамматически правильных высказываний и понимании речевых конструкций. Недостаточная сформированность языковой грамотности у данной категории детей затрудняет усвоение учебного материала, ограничивает познавательную деятельность и препятствует социальной адаптации.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Проблема формирования языковой грамотности у учащихся с ТНР рассматривалась в работах таких учёных, как А.А. Алмазова, Ю.Е. Вятлева, Ю.Ф. Гаркуша, С.Н. Кузьмина, Р.И. Лалаева, А.В. Халезова.

Теоретические основы формирования языковой грамотности опираются на следующие научные подходы:

Деятельностный подход (А.А. Вербицкий, В.В. Давыдов, Е.Е. Кухта, Т.М. Татарина, Д.Б. Эльконин) - рассматривает обучение как процесс активной познавательной деятельности, обеспечивающей усвоение содержания образования через практическое действие.

Системный подход (Ю.К. Бабанский, В.С. Леднев, М.Н. Скаткин, В.А. Сластёнин) - определяет язык как функциональную систему, где важно единство всех компонентов языковой грамотности.

Функционально-семантический подход (А.В. Бондарко, И.В. Иванченко, А.Ю. Устинов, М.А. Шелякин) - подчёркивает необходимость усвоения слова в единстве формы, значения и функции.

Нейропсихологический подход (Т.В. Ахутина, Н.К. Корсакова, А.Р. Лурия, И.Ф. Рощина, Е.Д. Хомская, Л.С. Цветкова) - направлен на развитие речевых и познавательных процессов на основе сенсорных механизмов восприятия и моторики.

Сама по себе языковая грамотность является базой для формирования читательской и коммуникативной грамотности. В связи с чем, В. Г. Громаковой, О. Н. Шевченко выделена структура языковой грамотности [4].

1. Языковые знания, к которым можно отнести первоначальные знания о системе изучаемого языка: лексике, фонетике, графике, морфемике (состав слова), морфологии, синтаксисе.

2. Навык грамотного, безошибочного письма, в соответствии с которым у обучающихся имеются умения использовать на практике правила

правописания в письменных работах, безошибочно списывать, писать под диктовку, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.

3. Навыки культуры речи, под которыми понимается умение соблюдать правила и нормы речи: произносительные, нормы лексики, грамматики, орфографии и пунктуации) и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника.

4. Развитие связной речи, заключающееся в овладении устной и письменной речью, диалогической и монологической речи.

Даниленко В. П. выделяет три структурных уровня языковой грамотности [5]:

1) базовый (вербально-семантический), который определяет степень овладения разговорным языком: отдельными словами, стандартными словосочетаниями, простыми фразами;

2) тезаурусный, который определяет степень овладения обобщёнными понятиями, находящими выражение в афоризмах, пословицах и поговорках;

3) мотивационно-прагматический, который включает в себя выявление, характеристику мотивов и целей, движущих развитием личности.

Сформированность языковой грамотности проявляется в умении пользоваться фактами языка для реализации целей общения, соблюдении норм современного изучаемого языка, этикетных норм, правил речевого поведения, умении с помощью языковых средств грамотно выразить собственные мысли, решать конфликты с помощью слова [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Всего исследованием было охвачено 26 второклассников, имеющих ТНР (10 – с общим недоразвитием речи (далее – ОНР), 8 – с фонетико-фонематическими нарушениями, 8 – с нерезко выраженными нарушениями письменной речи (дисграфией, дизорфографией), зачисленных на логопедический пункт.

На основании результатов, полученных в ходе теоретической части исследования, нами были определены следующие направления констатирующего эксперимента.

I. Исследование языковой грамотности в устной речи (определение фонетико-фонематической, лексической и грамматической грамотности):

- задания на исследование фонематического восприятия;
- задания на исследование языкового анализа и синтеза;
- задания на исследование словарного запаса;
- задания на исследование грамматического строя речи (словоизменения и словообразования).

II. Исследование языковой грамотности в письменной речи:

- на материале списывания с печатного текста;
- на материале списывания с рукописного текста;
- на материале слухового диктанта.

Уровни языковой грамотности определялись с помощью методики В. П. Даниленко [5]. Это позволило рассмотреть языковую грамотность не только с позиции владения элементарными средствами языка, но и с точки зрения смысловой наполненности, обобщённости понятий и мотивации к речевой деятельности. Это обеспечивает комплексную оценку не только знаний учащихся, но и уровня их речевой зрелости, что особенно важно при работе с детьми, имеющими различные формы ТНР. Полученные результаты отражены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Сформированность языковой грамотности у учащихся с ТНР

Уровень сформированности	Кол-во детей	% от всей выборки
Базовый	13	50
Тезаурусный	6	30,6
Мотивационно-прагматический	7	19,4

Половина учащихся (13 из 26) демонстрируют базовый уровень языковой грамотности, владея элементарными речевыми конструкциями и стандартными фразами. На этом уровне преобладают учащиеся с ОНР и ФФН. Тезаурусный уровень выявлен у 6 школьников. Эти дети демонстрируют развитый словарь, способны интерпретировать метафорические выражения и работать с устойчивыми языковыми конструкциями. Лишь 7 учащихся продемонстрировали мотивационно-прагматический уровень – то есть способны осознавать цели речевой деятельности, проявлять речевую инициативу, осмысленно использовать язык как инструмент самовыражения.

Проведённое исследование позволило определить реальный уровень сформированности языковой грамотности у учащихся младшего школьного возраста с ТНР. Диагностика, основанная на модели В.П. Даниленко, показала, что большинство детей (50 %) находятся на базовом (вербально-семантическом) уровне, что свидетельствует о фрагментарном владении элементарными средствами языка и низкой степени самостоятельности в речевом выражении мыслей. У 30,6 % учащихся выявлен тезаурусный уровень, при котором отмечается понимание и использование обобщённых понятий, устойчивых выражений и элементарных форм речевой образности. Лишь 19,4 % школьников продемонстрировали мотивационно-прагматический уровень, характеризующийся осознанной речевой активностью и сформированной внутренней мотивацией к использованию языка как средства самовыражения.

Эти данные подтвердили актуальность разработки педагогических условий и методических рекомендаций, направленных на повышение эффективности коррекционно-педагогической работы.

ОБСУЖДЕНИЕ

Формирование языковой грамотности у учащихся с тяжёлыми нарушениями речи представляет собой сложный и многоаспектный процесс, требующий целенаправленной организации педагогической деятельности и

создания комплекса специальных условий. Эти условия обеспечивают системное развитие языковых способностей, преодоление речевых затруднений и постепенное включение ребёнка в полноценную речевую и учебно-познавательную деятельность.

Педагогические условия рассматриваются как совокупность факторов, влияющих на эффективность коррекционно-педагогического процесса, обеспечивающих оптимальные возможности для овладения учащимися нормами родного языка. Реализация данных условий направлена на формирование у детей навыков правильного произношения, словообразования, грамматически и синтаксически правильной речи, развитие фонематического слуха, расширение словарного запаса и формирование связной речи.

Разработанный комплекс педагогических условий включает следующие компоненты:

1. *Последовательность и этапность* коррекционно-педагогической работы;
2. *Индивидуализация* обучения с учётом типа и характера речевого нарушения;
3. *Активное включение учащихся* в речевую деятельность через игровые, диалогические и проблемно-коммуникативные формы взаимодействия;
4. *Интеграция логопедической и педагогической деятельности*, направленная на развитие всех сторон речи;
5. *Системный контроль и коррекция* речевых нарушений на каждом этапе обучения.

Реализация данных условий способствует созданию **развивающей речевой среды**, активизации познавательной деятельности учащихся, формированию устойчивой мотивации к изучению родного языка и успешному развитию языковой личности ребёнка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Владение языковой грамотностью способно улучшить качество обучения и жизни учащихся с ТНР. Грамотная устная и письменная речь, умелое ведение диалогов и построение монологических высказываний способствует качественному усвоению содержания обучения в школе, профилактике и преодолению нарушений речевого развития.

Теоретическим основанием формирования языковой грамотности у учащихся с ТНР младшего школьного возраста могут служить положения: деятельностного, системного, функционально-семантического и нейропсихологического подходов, учет которых позволит повысить эффективность целенаправленной коррекционно-педагогической работы.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что формирование языковой грамотности у учащихся с тяжёлыми нарушениями речи возможно только при системной организации коррекционно-педагогического процесса.

Реализация разработанных педагогических условий способствует развитию речевых, когнитивных и коммуникативных способностей учащихся, их успешной социальной адаптации и повышению качества общего образования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алмазова, А. А. Особенности обучения русскому языку школьников с нарушениями речи / А. А. Алмазова // Вестник ТГУ. – 2009 – № 11. – С. 308–313.
2. Вятлева, Ю. Е. Комплексный анализ учебной и речевой деятельности учащихся младших классов школы V вида : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Вятлева Юлия Евгеньевна ; Ин-т коррекц. пед. РАС. – М., 2004 – 28 с.
3. Гаркуша, Ю. Ф. Дети с нарушениями речи: технологии воспитания и обучения : метод. пособие / Ю. Ф. Гаркуша. – М. : НИИ школьных технологий, 2008 – 190 с.

4. Громакова, В. Г. Детерминанты гендерной дифференциации языка / В. Г. Громакова, О. Н. Шевченко // Социальная политика и социология. – 2014. – № 3. – С. 53–63.
5. Даниленко, В. П. Языковая картина мира в теории Л. Вайсгербера / В. П. Даниленко // Филология и человек. – 2019. – № 1. – С. 42–49.
6. Карасёв, А. А. К вопросу о смысловом содержании понятия «Грамматическая компетенция» / А. А. Карасёв // Вестник СПбГУ. Язык и литература. – 2012. – № 4. – С. 44–49.
7. Кузьмина, С. Н. Развитие функциональной грамотности детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи через технику «друдлы» / С. Н. Кузьмина, А. В. Халезова // Педагогическое мастерство : материалы XI Междунар. науч. конф., Казань, дек. 2022 г. – Казань : Молодой ученый, 2022. – С. 1–10.
8. Закон Республики Узбекистан об образовании от 23 сент. 2020 г. № ЗРУ 637 : в ред. от 24 сентября 2020 г.